

Преподавание лабораторных работ в профессиональных школах

Саурбаева Марина Мирзатовна

Преподаватели Профессиональной школы города Чирчика

Саурбаева Кристина Дмитриевна

Преподаватели Профессиональной школы города Чирчика

Аннотация: В данной статье дается понятие о смысле проведения лабораторных работ, назначение, методы проведения лабораторных работ.

Ключевые слова: Методика, лабораторная работа, факторы, обучение.

«Образование является ключом к качеству человеческих ресурсов и рассматривается как совокупность процессов, которые не только формируют профессиональные качества, но и позволяют человеку потенциально их привлечь. Полное обучение и культурные факторы при разумном использовании, фактически берут на себя необходимую ответственность в обществе для человеческого единства и достоинства»

Обучение, для каждого отдельного человека, играет ответственную роль в обществе и позволяет каждому преодолеть неблагоприятные побуждения и деструктивное поведение, развить творческие и умственные способности, а так же учит общению, помогает людям адаптироваться к переменам, чтобы они могли получить глобальный взгляд на мир. Таким образом, люди имеют возможность эффективно использовать обучение для того, чтобы решать свои проблемы. Образование – единственный способ подготовиться к будущему и построить завтрашний день. (Хоман Монигх).

Лабораторная работа нужна, чтобы на практике применить навыки, которые были получены на теоретических занятиях. Научиться работать в команде.

Для большинства учеников понимание или навыки, необходимые для связи между химической концепцией и лабораторными экспериментами, которые имеют свои собственные, они не в состоянии формировать действия на том, что видели или слышали. Учителя должны признать и применять дидактические технологии, которые студенты используют для химических понятиях в лабораторной деятельности.

Практическая деятельность помогает учащимся в достижении научных целей, в сборе полезной информации для понимания научных теорий, со своими возможностями помогают ментальным моделям научного анализа в интерпретации и в их распространении.

Лабораторное занятие – это вид учебного занятия, проводимый в специально оборудованных учебных лабораториях, направленный на усвоение и углубление изучаемых теоретических основ, и получение практических навыков путем использования различных средств (наблюдения, измерения, контроля, вычислительной техники и пр.).

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление уровня освоения общекультурных и профессиональных компетенций; обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам; формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; выработка при решении поставленных задач профессионально значимых качеств (самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива).

Формы организации лабораторных занятий определяются в соответствии целями обучения и могут представлять собой:

- решение типовых и ситуационных задач;
- проведение эксперимента;
- занятия по моделированию реальных задач;
- игровое проектирование; выездные занятия (на производство, в организации сферы услуг, учреждения и др.);
- занятия-конкурсы и пр.

Объем времени на выполнение лабораторных занятий отражается в учебном плане и в рабочих программах учебных дисциплин. Распределение отведенного объема времени осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины с учетом специфики изучаемой дисциплины и в соответствии с ведущей дидактической целью содержания лабораторных занятий. Продолжительность занятия не менее двух академических часов.

Лабораторные занятия должны проводиться в специализированных лабораториях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям технической и пожарной безопасности. Количество оборудованных лабораторных мест должно быть достаточным для достижения целей проведения лабораторных занятий. Во время лабораторных занятий должны соблюдаться порядок и дисциплина в соответствии с правилами пользования данной лаборатории. Материальное обеспечение должно соответствовать современному уровню и требованиям ФГОС. Лабораторные

занятия должны быть обеспечены в достаточном объеме необходимыми методическими материалами, включающими в себя комплект методических указаний к циклу лабораторных работ по данной дисциплине. Преподаватель определяет содержание лабораторных работ, выбирает методы и средства проведения лабораторных занятий, наиболее полно отвечающие их особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. Студент обязан быть на лабораторном занятии во время, установленное расписанием, и с необходимой предварительной подготовкой.

Использованная литература: В статье использованы Интернет ресурсы